

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

De un Extracto crudo de enzimas proteolítica microbianas •

DESCRIPCIÓN BREVE

Se presenta el proceso completo de escalado que parte de los resultados iniciales obtenidos en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Matanzas y culmina con la producción exitosa a nivel industrial, de un extracto crudo de enzimas proteolíticas microbianas. El trabajo incluye la obtención de la Tecnología de Producción del extracto crudo enzimático y la evaluación de los resultados de las corridas realizadas y de las pruebas iniciales de utilización del producto en sustitución de enzimas de origen animal o vegetal.

Grupo de Biotecnología

Roberto A. González-Castellanos

Manuel L. Pérez-Quintana

TITULO:

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE UN EXTRACTO CRUDO DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS MICROBIANAS.

Autores:

R. A. González*; **M. L. Pérez***; **N. L. Velunza***; **Bárbara Rodríguez***; **M. Redondo**** y **L. Nuñez****.

* Centro de Estudios de Biotecnología, Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos".

** Empresa Laboratorios Biológicos Farmacéuticos, LABIOFAM.

RESUMEN

Se presenta el proceso completo de escalado que parte de los resultados iniciales obtenidos en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Matanzas y culmina con la producción exitosa a nivel industrial, de un extracto crudo de enzimas proteolíticas microbianas.

El trabajo incluye la obtención de la Tecnología de Producción del extracto crudo enzimático y la evaluación de los resultados de las corridas realizadas y de las pruebas iniciales de utilización del producto en sustitución de enzimas de origen animal o vegetal.

1- INTRODUCCION

En el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad de Matanzas se obtuvo, a escala de laboratorio, un extracto crudo de enzimas proteolíticas microbianas ^{1,2}, el cual se ha utilizado en la producción de hidrolizados proteicos ^{3,4}. El éxito obtenido con esas producciones hizo imprescindible el desarrollo de un proceso industrial que asegure la producción y utilización económica de ese producto.

El caso que nos ocupa, la producción de enzimas proteolíticas microbianas, cae dentro de los procesos muy exigentes con relación al cambio de escala y por ello se ha tenido muy en cuenta el análisis de todas las etapas del proceso de investigación y desarrollo y un especial cuidado en lo relacionado con la selección de los criterios y relaciones de escalado.

En el presente trabajo se describe el proceso completo de escalado llevado a cabo, desde el laboratorio hasta la obtención de la tecnología de producción industrial y los principales resultados obtenidos en las corridas en las diferentes escalas.

2- MATERIALES Y MÉTODOS:

2.1 Escala de laboratorio:

En los trabajos precedentes ^{1,2} se utilizaron agitadores rotatorios orbitales, con control automático de temperatura para la selección y evaluación de las cepas, optimización de los medios y definición de las principales variables de operación como el pH y la temperatura, aplicando la técnica del diseño experimental.

En este trabajo, partiendo del medio seleccionado y de las condiciones óptimas de pH y temperatura ya definidas, se complementaron esos estudios con el empleo de un bioreactor de laboratorio agitado por aire de 0,5 L de volumen total, para el análisis del efecto de la aireación, medida en volúmenes de aire por volumen de medio por minuto (v.v.m.), en la actividad del extracto crudo enzimático obtenido (Figura 1).

2.2 Escala de banco:

Se empleó un fermentador MITSUBISHI de 5 litros de volumen total, con control automático de temperatura, pH y densidad óptica y sistema de prevención de la formación de espuma, para la determinación del nivel de agitación, el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno y las características del proceso de producción de biomasa y de biosíntesis de la enzima.

El valor de aireación a utilizar en esta escala se calculó a partir del obtenido en la escala de laboratorio, aplicando el método propuesto por Aiba⁷, basado en mantener constante el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, mediante la expresión:

$$(v.v.m.)_2 = (v.v.m.)_1 \left(\frac{Hl_2}{Hl_1} \right)^{-2/3} \quad (1)$$

donde Hl es la altura efectiva del líquido en el recipiente, el subíndice 1 se refiere al equipo menor (modelo) y el subíndice 2 al mayor (prototipo).

Para determinar el valor de la velocidad del impelente a emplear en estos experimentos, se partió del conocimiento previo^{7,8} del valor mínimo del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno que se requiere normalmente para las fermentaciones con bacterias (250 mmol O₂ L⁻¹ h⁻¹) y del valor reportado para la producción de subtilisina con el **Bacillus subtilis** (237 h⁻¹). A partir de esos valores se

calculó, por tanteo y error, la velocidad del agitador que proporciona un coeficiente de transferencia en el rango recomendado.

La correlación utilizada fue la propuesta por Aiba⁷, a partir de los datos originales de Cooper⁹ la cual, para las unidades de medida empleadas toma la forma de:

$$k_l a_l = 8,39 \times 10^{-5} \left(\frac{Pg}{V} \right)^{0,95} (Vs)^{0,67} \quad (2)$$

donde $k_l a_l$ es el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, en $\text{mmoles O}_2 \text{ L}^{-1} \text{ h}^{-1}$, Pg es la potencia consumida por el agitador aireado, en watts, V el volumen efectivo de líquido en el equipo en m^3 y Vs velocidad superficial del aire a través de la sección transversal del equipo en mh^{-1} .

Para poder valorar adecuadamente el proceso de producción de biomasa y de biosíntesis de enzima, se limitó la regulación del pH al inicio del proceso y se sacó de servicio la regulación de la densidad óptica del medio, para tener la variación de estos parámetros como indicador del comportamiento del mismo (Figura 2).

2.3 Escala piloto:

Para esta escala se empleó un fermentador BIOLAFITE de 20 L de volumen total, con control automático de temperatura, pH y formación de espuma, con el objetivo de confirmar los datos obtenidos a nivel de banco y los criterios de escalado y de producir algunos lotes de extracto crudo enzimático para pruebas de producción de hidrolizados de proteínas y para la realización de la evaluación económica preliminar del proceso.

El flujo de aire se escaló mediante la ecuación (1) y para la velocidad de agitación, se aplicó el criterio ya empleado en la escala de banco, de mantener constante el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. Como en este caso se conoce la velocidad de agitación en el modelo, se puede evitar el proceso de tanteo y error recomendado por ese autor y con ese fin se desarrolló un método simplificado, basado en la siguiente correlación experimental¹⁰:

$$k_l a_l = n^{1,76} L^{1,46} Vg^{0,4}$$

donde n es la velocidad del impelente en revoluciones por segundo (rps) y L el diámetro del tanque en metros.

De esta expresión se obtiene la siguiente ecuación de escala:

$$\left(\frac{(k_1 a_1)_2}{(k_1 a_1)_1} \right) = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^{1.76} \left(\frac{L_1}{L_2} \right)^{1.46} \left(\frac{Vg_1}{Vg_2} \right)^{0.4}$$

de la cual, haciendo $(k_1 a_1)_1 = (k_1 a_1)_2$ y despejando n_2 se obtiene⁶:

$$n_2 = n_1 \left(\frac{L_2}{L_1} \right)^{-0.83} \left(\frac{Vg_2}{Vg_1} \right)^{-0.227} \quad (3)$$

2.4 Escala semi-industrial.

Se empleó un fermentador BIOLAFITE de 100 L de volumen total y un fermentador de construcción nacional de 340 L, para verificar las ecuaciones de escalado empleadas y producir cantidades suficientes de extracto crudo para las pruebas de toxicidad y evaluación de productos. El nivel de agitación y aireación adecuado en cada caso, se determinó mediante el empleo de las ecuaciones 1 y 3.

En esta etapa se ajustaron todas las condiciones necesarias para definir la tecnología a emplear en las corridas industriales (Figura 3).

2.5 Escala industrial:

El proceso industrial quedó implementado en el fermentador BIOLAFITE de 1600 L de volumen total, con control automático de temperatura y de prevención de espuma. La velocidad de agitación y el nivel de aireación se determinaron a partir de los resultados de la escala semi-industrial, mediante las ecuaciones 1 y 3.

3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

3.1 Escala de laboratorio:

Se obtuvo la variación de la actividad del extracto crudo enzimático en función del flujo de aire a través del equipo (Figura 1), con el máximo de actividad para un valor de aireación de 2.5 v.v.m. Con volúmenes superiores o inferiores a este valor, la actividad enzimática fue menor, aunque en todos los casos se superaron ampliamente los valores de actividad alcanzados en las corridas experimentales con agitadores rotatorios orbitales^{1,2}. Como ejemplo se tiene que en la corrida con una aireación de 2.5 v.v.m., el tiempo requerido para alcanzar la máxima actividad enzimática fue de 20 horas, en lugar de las 36 horas que se requerían en los agitadores orbitales.

3.2 Escala de banco:

En las corridas realizadas se obtuvieron resultados repetitivos y en todos los casos se obtuvo una mayor actividad enzimática que en la escala de laboratorio y en un tiempo inferior. En la figura 2 se presenta el comportamiento del crecimiento del microorganismo y la biosíntesis de la enzima y se aprecia que la máxima actividad enzimática se alcanza después que el crecimiento alcanza su fase decreciente.

3.3 Escalas piloto y semi-industrial:

Se realizaron un total de 9 corridas experimentales con el fermentador de 20 L, 8 en el de 100 L y 4 en el de 340 L, con las que se acumuló experiencia para la elaboración de la tecnología de producción industrial y se continuó la comprobación del criterio de escalado utilizado. También se obtuvo de esta forma suficiente producto para realizar el escalado de la producción de hidrolizados de sangre bovina¹¹

El comportamiento obtenido en todos los casos fue similar a la escala de banco. En las figuras 3 y 4 se presenta el comportamiento de la crecimiento del microorganismo y la biosíntesis de enzima en el fermentador semi-industrial.

3.4 Escala industrial:

El comportamiento de las corridas industriales fue también similar al del resto de las escalas anteriores y como comprobación de la calidad del producto obtenido, se utilizó el mismo en la producción de hidrolizado de sangre bovina, empleando el mismo equipo y con las mismas condiciones de operación con que se había producido anteriormente hidrolizado, empleando el extracto crudo obtenido a escala de laboratorio¹¹.

En la Tabla I se presenta el resultado de la comparación, en base al contenido de nitrógeno amínico. Como criterio para evaluar la igualdad de los valores medios de ambos lotes se utilizó la distribución *t* de *Student*¹¹ y se obtuvo que no hay diferencias significativas estadísticamente entre ambos lotes, lo que comprueba que la calidad del extracto producido no varió con el cambio de escala.

4- CONCLUSIONES:

1- Se realizó con éxito el escalado completo, desde el laboratorio hasta la escala industrial, de la producción de un extracto crudo de enzimas proteolíticas microbianas, obtenido por fermentación en cultivo sumergido de una cepa de **Bacillus subtilis**, obtenida en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Matanzas.

2- Se comprobó la validez de los criterios de escalado empleados y la calidad del producto desarrollado y se obtuvo la Tecnología de Producción industrial de un producto con múltiples usos tanto en la producción de alimentos y suplementos para la salud animal y humana como en las industrias química y biotecnológica.

5- BIBLIOGRAFÍA:

- 1- Pérez, M.; Velunza, N.; Rodríguez, B.; Ascunse, G., "*Producción de enzimas proteolíticas de origen microbiano con diferentes substratos inductores*", Revista CIENCIAS BIOLÓGICAS, No. 3, pag. 67, 1994.
- 2- Pérez, M.; Velunza, N.; Rodríguez, B.; Ascunse, G., "*Optimización de la acción catalítica de proteasas obtenidas a partir de la cepa de **Bacillus subtilis** GE/20*", Revista CIENCIAS BIOLÓGICAS, No. 3, pag. 77, 1994.
- 3- Rodríguez, B.; Pérez, M.; Velunza, N.; González, R.; Ascunse, G., "*Obtención a escala de laboratorio de hidrolizados de proteínas a partir de sangre bovina con el uso de enzimas microbianas*", Centro de Estudios de Biotecnología, Universidad de Matanzas, 1994 (n/p).
- 4- Velunza, N.; Pérez, M.; Ascunse, G.; Pérez, P. P.; "*Calidad microbiológica de dos biopreparados*", Centro de Estudios de Biotecnología, Universidad de Matanzas, 1994 (n/p).
- 5- ICIDCA, "*La ingenierización de los procesos en las industrias química y biotecnológicas*", documento presentado al polo científico del Oeste, La Habana, Mayo 20, 1992 (21 pags.).
- 6- González, R. A., "*Principios Básicos de Escalado*", Vice Rectoría de Investigaciones y Postgrado, Universidad de Matanzas, Cuba, 1994, (203 pags.).
- 7- Aiba, S.; Humphrey, A. E.; Millis, N. F., "*Biochemical Engineering*", Editorial Ciencia y Técnica, Instituto del Libro, La Habana, Cuba, 1970 (333 pags.).
- 8- Frost, G. M.; Moss, D. A., "*Production of Enzymes by Fermentation*", Chapter 3, "Biotechnology", Vol. 7a, Rehm, H. I., (editor), VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1987.
- 9- Cooper, C. M.; Fernstrom, G. A.; Miller, S. A.; "*Performance of Agitated Gas-liquid Contactors*", **Ind. Eng. Chem.**, 36(6), 504 -509, 1944.
- 10- Rosabal, J., "*Teoría de los Modelos en Ingeniería de Procesos*", Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1988 (94 pags.).

11- González, R. A.; Pérez, M.; Velunza, N.; Rodríguez, Bárbara; Ascunse, G., "*Producción industrial de un hidrolizado de sangre bovina utilizando un extracto crudo de enzimas proteolíticas microbianas*", Centro de Estudios de Biotecnología, Universidad de Matanzas, 1994 (n/p).

TABLA I

COMPARACIÓN DE HIDROLIZADOS DE SANGRE BOVINA OBTENIDOS A DIFERENTES ESCALAS DE PRODUCCIÓN.

Muestra No.	Escala de producción	Nitrógeno total		Nitrógeno amínico	
		\bar{X}	S	\bar{X}	S
1	laboratorio	10.52	0.2	3,9	0.2
2	industrial	10,48	0.3	3,85	0.1

Donde: \bar{X} = Valor medio

S = Desviación típica

	Agitador Orb.	13 v.v.m.	6.6 v.v.m.	2.5 v.v.m.	2.0 v.v.m.
0	0	0	0	0	0
4	2.3	4.14	4.6	8.8	7.5
8	6.24	11.65	14.95	29.9	26
12	11.3	23	25.07	49.22	45
16	18.8	36.3	36.8	69	65.5
20	25.07	49.7	55.2	78.2	74.3
24	27	50	56.12	78.15	74.3
28	27.74	50	56.12	78.15	74.3
32	28	50	56.13	78.09	74.3
36	28.7	50	56.13	78.19	74

Actividad	Crecimiento
8	0.07
8	0.08
8.5	2
17	5
30	12
43	28
58	47
70	66
85	90
95	78
93	73

Figura3PublicaciónEnzimas

	Actividad	Crecimiento							
0	0	0.07							
1	0	0.07							
2	0	2							
3	0	3							
4	10	5							
5	25	6							
6	43	13							
7	58	100							
8	68	98							
9	77	97.5							
10	85	96							

